

IZOHLI LUG‘ATLAR VA ULARDAN FOYDALANISH

Insopova Rashida Madamin qizi

Navoiy davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458048>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada lug‘atlar va izohli lug‘atning bir nechta turlari bilan ishlash ko‘nikmasini maktab o‘quvchilari orasida rivojlantirish, lug‘atlardan foydalangan holda o‘quvchilarning salohiyatlarini oshirish yo‘llari ko‘rsatilgan. O‘quvchilardagi so‘z boyligini oshirish, imlo yuzasidan savodxonligini shakllantirish, nofaol so‘zlar qatlamiga kiruvchi neologizmlar va ularning ma‘nosini tushunib yetishda lug‘atlardan foydalanishning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** so‘z, lug‘at, izohli lug‘at, elektron lug‘at, metod, interfaol, neologizmlar, Learning apps dasturi.*

Har birimiz davlat tiliga bo‘lgan e‘tiborni mustaqillikka bo‘lgan e‘tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni, ona vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz kerak (Shavkat Mirziyoyev).¹

O‘tmishi juda qadim va boy hisoblangan o‘zbek tili o‘zbek millati uchun juda qadrlil sanaladi. Shunday ekan tilimizning sofligini saqlash va maktablarda samarali o‘qitish uchun, avvalo, o‘quvchilarning lug‘at boyligini oshirish, imlo yuzasidan savodxonligini yaxshilash lozim. Bu yo‘nalishda lug‘atlar eng yaxshi yordamchi hisoblanadi. Imlo lug‘atidan foydalangan holda so‘zlarni to‘g‘ri yozish ko‘nikmasini shakllantirsak, izohli lug‘at yordamida esa so‘zlarning turlicha ma‘nolarini o‘quvchiga anglatish mumkin. Bulardan tashqari, etimologik, tarjima, omonim, sinonim, antonim, paronimlarga doir lug‘atlarimiz ham borki, ular ona tilini o‘qitishda o‘qituvchiga juda katta ko‘makchi bo‘la oladi. Ta‘limda zamonaviy metodlar va texnologiyalardan foydalangan, boshqa fanlar bilan integratsiya qilgan holda o‘quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini shakllantirish, darsga qiziqтира olish mumkin.

Lingvistikaning lug‘at tuzish usullarini o‘rganuvchi, ilmiy tadqiq qiluvchi va lug‘at tuzish bilan shug‘ullanuvchi yo‘nalishi leksikografiya (gr. lexikos – so‘z, so‘zga oid va grapho–yozaman) lug‘atchilik degan ma‘noni anglatadi. O‘zbek lug‘atchiligi tarixi juda qadimga borib taqaladi. Xususan, birinchilardan bo‘lib yaratilgan, XI asrda yozilgan “Devonu lug‘atit turk” izohli lug‘atning eng yorqin namunasi hisoblanadi. Asar muallifi Mahmud Koshg‘ariy turkiycha so‘zlarning arab tilidagi izohlarini keltirib o‘tish barobarida ushbu lug‘at namunasida G‘arbiy Xitoy va Markaziy Osiyoda yashagan turkiy qabilalarning hayot tarzi, madaniyati, tili, dini, tarixi, geografik joylashuvi hayvonot va nabotot olami va ularning nomlanishi haqidagi qimmatli ma‘lumotlarni uchratish mumkin. Bu durdona nafaqat lug‘atchilik, balki, tarix, tabiiy fanlar, etnografiya, astronomiya, geografiya kabi fanlar uchun ham noyob topilma sanaladi. Bundan tashqari, “Sangloh”, “Abushqa”, “Badoyi al-lug‘at” kabi asarlar ham lug‘atchilik tarixining yorqin namunalaridir. Ular lug‘atchilik taraqqiyoti bosqichlarida yaratilgan muhim yodgorliklardir. Ushbu lug‘atlardagi an‘analar bugungi kunda zamonaviy izohli lug‘atlarda aks etmoqda va taraqqiy topmoqda. Zamonaviy izohli lug‘atlar so‘zlarning ma‘nolarini izohlash bilan

¹ Mirziyoyev Sh. Til bayramiga bag‘ishlangan nutqi. 2019-yil 21-oktyabr

birga ularning uslub jihatdan xususiyatlarini, grammatik shakllari va qo‘llanish doirasini ham ifoda etadi. Shu bois, bugungi globallashuv zamonida tilshunoslik sohasini rivojlantirish, o‘quvchilarning leksik jihatdan so‘z boyligini oshirish va nutqiy ko‘nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy izohli lug‘atlarning o‘rni tobora ortib bormoqda. Xususan, o‘zbek tilining izohli lug‘ati keng qamrovli bo‘lib, undan nafaqat tilshunoslar, balki barcha ta‘lim sohasidagilar uchun muhim qo‘llanma sifatida foydalana oladi. Ushbu lug‘at o‘zbek tilining lug‘at boyligini tartibga solish va izohlashga xizmat qiladi.

Izohli lug‘atlarning maktab ta‘limida, ayniqsa, ona tili va adabiyot fanlarini o‘qitishda ahamiyati katta. Ulardan darsda foydalanishga o‘rgatish o‘quvchilarda so‘z boyligining oshishiga, nutqiy aniqlik, yozma savodxonlik va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarining shakllanishiga yordam beradi. Amaliy jihatdan ko‘plab metodlardan foydalangan holda yuqoridagilarga erishish mumkin. Izohli lug‘at yordamida tahlil qilish mashqlarini bajartirish ya‘ni, bunda o‘quvchi matndagi o‘zi uchun notanish bo‘lgan so‘zlarni aniqlaydi va izohli lug‘at yordamida ularning ma‘nosini bilib oladi. Ijodiy topshiriqlar berish usuli orqali esa yangi yoki notanish so‘zlar yordamida gap va matnlar tuzdirish ham samarali usuldir. Kontekstual yondashishda so‘zning matn ichidagi ma‘nosini lug‘atdagi izohi bilan solishtirish, qiyoslash orqali uni chuqurroq anglash mumkin. Bu kabi metodlar zamonaviy ta‘lim texnologiyalari bilan integratsiya qilinsa, darsda interaktivlikka erishish mumkin. Dars jarayonida quyidagi metodlardan foydalanish mumkin:

“BU MENIKI” metodi

(Ushbu metod, asosan, 9-10-11-sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan)

Fan va texnologiyalar rivoji, ilmning yuksalishi sabab o‘zbek tiliga juda ko‘p so‘zlar kirib kelmoqda. Ularni o‘quvchilar nutqiga olib kirish dolzarb masalaga aylanishi tabiiy. Nafaqat maktab o‘quvchilari, balki, keng jamoatchilik yangi kirib kelayotgan so‘zlar izohi, imlosi va o‘zbek tilidagi tabdili borasida qiyinchilikka duch kelmoqda. Fan va texnologiyalar rivoji, internet olamidagi yangiliklar, yangicha qarashlarning shakllanishi neologizmlarning ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda. Tilimizning sofligi, yorqinligini ta‘minlash maqsadida o‘zbek tilidan o‘tkaziladigan milliy sertifikat imtihonlarida ham neologizm va atamalar yuzasidan namunalari testlar shakllanmoqda. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atamalar komissiyasi tomonidan 2025-yil 30-iyulda ko‘plab xorijiy atamaning o‘zbekcha muqobili shakllantirildi va shuning natijasida ularni o‘quvchilarga o‘rgatish masalasi paydo bo‘ladi. Ayni shu masalada “Bu meniki” metodi yuzaga kelgan muammoning bartaraf etilishiga ko‘mak beradi.

Dastlab o‘quvchilarga chet tillariga oid so‘z yoki atamalar va shu so‘zlarning rasmiy muomalaga kiritilgan shakli tarqatib chiqiladi.

Namuna:

<i>Avans</i>	<i>Bo‘nak</i>
<i>Dostavka</i>	<i>Yetkazish</i>
<i>Sillabus</i>	<i>Ishchi dastur</i>
<i>Link</i>	<i>Havola</i>
<i>Oprava</i>	<i>Gardish</i>
<i>Portfolio</i>	<i>Yig‘majild</i>

O'qituvchi o'quvchilarga yuqoridagi so'zlarning izohini aytib o'tadi. Keltirilgan izoh qaysi so'zga to'g'ri kelsa, o'sha so'z taqdim etilgan o'quvchi "Bu meniki" deb murojaat qiladi.

Izohlar:

Fransuz tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, "oldindan to'lov", "jismoniy yoki yuridik shaxs tomonidan boshqasiga kelgusida to'lanadigan haq hisobidan oldindan beriladigan pul miqdori" degan ma'noni bildiradi.

Rus tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, tovarlarni belgilangan manzilga yetkazish, eltib berish ma'nolarida keladi.

Lotincha "syllabus" so'zidan olingan bo'lib, "ishlar ro'yxati", "katalog", "ilova" degan ma'noda qo'llaniladi.

Lotin va italyan tillaridan o'zlashgan so'z birikmasi bo'lib, "muhim hujjatlar papkasi", "yutuqlar jamlanmasi" degan ma'nolarni bildiradi.

Rus tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, biron narsani joylash mumkin bo'lgan "asos", "gardish", "tegra" ma'nolarida keladi.

Ingliz tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, "bog'lam", "aloqa", "ikki narsa yoki vaziyat o'rtasidagi munosabat, bog'lanish" ma'nolarida qo'llaniladi.

!!! Natija

Ushbu metoddan foydalangan holda o'quvchilar bu usulga juda qiziqadilar. Natijada neologizmlarning o'rgatilishiga 95-100 foizgacha erishish mumkin. Nega deganda topishmoq va ularning javobini topish har doim o'quvchilarni qiziqtirib kelgan. Metod ham topishmoqqa o'xshab jumboqlidir.

"MILLION O'YINI" metodi

Bugungi kunda ta'lim sohasining yuksalishi uchun katta hissa qo'sha oladigan saytlar va ilovalar juda ko'p. Ulardan samarali foydalana olish o'qituvchining darsini sermazmun va qiziqarli bo'lishiga olib keladi. Shulardan biri "Learning apps" onlayn platformasi hisoblanadi. Bu metod yordamida turli qiziqarli o'yinlar tashkil etish mumkin. Hozirgi kunda maktablarning aksariyati zamonaviy texnik vositalar bilan ta'milangan. Ular ko'magida platformalarda yaratgan metodlarimizning barchasini o'quvchilarga qo'yib berib, qo'llash mumkin. Masalan, "Million o'yini" usuli. Yuqorida neologizmlarning izohini va o'zbekcha muqobilini o'rganishga doir metod ko'rib chiqildi. Endi o'quvchilar maxsus test yordamida yangi so'zlarning izohini topadilar.

Testlardan namunalar:

1. Muhim hujjatlar jamlanmasi...
 - A. Katalog
 - B. Yig'majild
 - C. Hujjat
 - D. Portfolio
2. Ish haqidan oldindan pul olish...
 - A. Pul
 - B. Bo'nak
 - C. Havola
 - D. Avans
3. Tovarlarini belgilangan manzilga olib borish...
 - A. Yetkazish
 - B. Dostavka

- C. Portfolio
- D. Ekspres
- 4. Narsalar joylanadigan qolip...
 - A. Havola
 - B. Gardish
 - C. Bo‘nak
 - D. Oprava

Havola ustiga bosing

Ushbu havola va QR kodini nusxalash orqali “Million o‘yini” testlarini elektron doskada yoki kompyuterda o‘quvchilarga ishlatiladi. <https://learningapps.org/watch?v=ptcuk0uyj26>

Yuqoridagi metod barcha o‘quvchilarda, ayniqsa, yuqori sinf o‘quvchilarida test ishlash taktikasini oshiradi. Bu esa turli imtihonlarda ularga ko‘mak beradi degan umiddamiz. Bundan tashqari zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tezlik va samaradorlikni oshiradi. Agar dars vaqtida ulgurilmasa, uyga vazifa tarzida ham berib yuborsa bo‘ladi. Maxsus link orqali telefonda testlarni yechish imkoniyati bo‘ladi.

XULOSA

So‘zlar hamma vaqt durdona va javohirlarga o‘xshatiladi. So‘z javohirlarini o‘z ichiga olgan lug‘atlar esa haqiqiy xazinalardir.² Har bir yosh avlodda ana shu xazinaga, ona tilimizga mehr va muhabbatni uyg‘otish lozim. O‘quvchi so‘z ma’nolarini tushuna olishida, uni matnda to‘g‘ri qo‘llashida izohli lug‘atlarning o‘rni beqiyos. O‘zbek tilidagi so‘zlarda ko‘p ma’nolilik, omonimlik, ko‘chma va o‘z ma‘no tushunchalari borki, o‘quvchi uni ajrata olishi kerak. Shu bois o‘quvchilarni zamonaviy metodlardan foydalanib o‘qitish, sinfdan tashqari o‘qish uchun badiiy asarlar mutolaasiga yo‘naltirish lozim. Ular qanchalik kitobni ko‘p o‘qishsa, lug‘at boyligi ham shunchalik ortib boradi.

FOYDALANIGAN ADABIYOTLAR:

1. Madvaliyev A. O‘zbek tilining izohli lug‘ati -T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006
2. Hasanov B. Javohirlar xazinalari -T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nasriyoti, 1989. 17-55-b.
3. Mahmudov N. O‘zbek tilining katta imlo lug‘ati-T.: Kafolat print company, 2023.
4. Rafiyev A. , G‘ulomova N. Ona tili va adabiyot (kasb-hunar kollejlari uchun darslik). T. , “Sharq”, 2013.
5. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. T. „Iqtisodiyot-moliya“. 2010.
6. <https://learningapps.org> platformasi

² Hasanov B. Javohirlar xazinalari. T: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1989. 3-bet